

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

PREVALENCIA DEL OVERBITE Y OVERJET EN PACIENTES DE 18 A 25 AÑOS DE EDAD SEGÚN LAS MALOCLUSIONES DE ANGLE

PREVALENCE OF OVERBITE AND OVERJET IN PATIENTS FROM 18 TO 25 YEARS OF AGE ACCORDING TO THE MALOCLUSIONS OF ANGLE

Od. Viviana Orrala Ponce¹. Dr. William Ubilla Mazzini²

¹ Odontóloga. Universidad de Guayaquil.

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

Correspondencia:

viviana_orralla1012@hotmail.com

Recibido:

20/03/2019

Aceptado:

14/04/2019

RESUMEN

La alteración de la maloclusión dental depende de los diferentes factores que la ocasionan, en los cuales tenemos como factores generales y factores locales, trae consigo alteraciones como en el habla, problemas estéticos, cambios en la masticación, problemas temporomandibulares, siendo estos algunos de los factores causales, que pueden cambiar o modificar la oclusión dental, y consigo la variación del overbite y el overjet, para así determinar la Prevalencia del Overbite y Overjet en Pacientes de 18 A 25 Años de Edad según las Maloclusiones de Angle, en alumnos del cuarto semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del Ciclo 2018-2019 CII. Esta investigación acarrea un método descriptivo, cuantitativo, de campo y no experimental. Se realizó la medición del overbite y overjet a 56 alumnos de cuarto semestre de la Facultad Piloto de Odontología, del cual se obtuvo un universo de 119, tomando los criterios de inclusión y exclusión. El resultado da un 43% el cual presentó un overbite de entre 0 a 1 milímetro, mientras que en el overjet el 54%, de 2 a 3 milímetros. Determinando que gran parte de la población estudiada presentó una medida dentro de los parámetros normales. Mediante la presente investigación se pudo concluir la prevalencia del overbite y overjet, por medio de la medición de los mismos según las maloclusiones de Angle, hábitos bucales y alteraciones presentes, identificando que la mayor parte de la población estudiada presentó un overbite y un overjet de entre 1 a 3 milímetros.

Palabras clave: Overbite, Overjet, maloclusiones, hábitos bucales.

ABSTRACT

The alteration of dental malocclusion depends on the different factors that cause. These factors can be general and local; also they bring alterations such as in the way of speaking, aesthetic problems, changes in the chewing and temporomandibular problems. Therefore, these factors can change or modify dental occlusion and also the variation of overbite and overjet. The purpose of this study is to determine the prevalence of overbite and overjet in 18 to 25 years old patients according to the Angle malocclusions in students of the fourth semester of the dentistry faculty of the University of Guayaquil of cycle 2018-2019 CII. The design of this study is descriptive, quantitative, field and not experimental. A measurement of overbite and overjet was made for 56 students out of 119 by taking the inclusion and exclusion criteria. Findings suggested that 43% of students presented an overbite between 0 to 1 millimeter while in the overjet 54% of 2 to 3 millimeters; this located in the same rank. These results show that a large part of the population have a normal measure within normal parameters. In short, the prevalence of the overbite and overjet by the measure of the same Angle malocclusions, oral habits and present alterations, identify that a great part of the population showed an overbite and overjet between 1 to 3 millimeters.

Keywords: overbite, overjet, malocclusions and oral habits.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión se refiere al inadecuado crecimiento y desarrollo bimaxilar, teniendo en cuenta que no solo puede ser hereditario sino también por otros factores como el hábito bucal, el cual modifica la forma de las arcadas dentarias y el mal alineamiento de los dientes.

Las maloclusiones representan un problema en la salud, en su diagnóstico no solo se determina la clase de oclusión dental que presentan, sino también las características faciales, pudiendo detectar la armonía y el correcto posicionamiento de los dientes en una oclusión balanceada. En un estudio la Organización Mundial de la Salud, demostró que la maloclusión se encuentra en la tercera posición, superada por la caries y la enfermedad periodontal. (1)

En la actualidad los pacientes, buscan mejorar su aspecto físico, especialmente la sonrisa que es un factor que influye como una primera impresión, por lo que está relacionado con la seguridad de las personas. No obstante, se está olvidando de donde surge el inconveniente del mal alineamiento dental, el cual puede ser tempranamente diagnosticado, evitando que avance con irregularidad a una maloclusión, con tratamientos conservadores.

Es aquí donde radica la importancia del diagnóstico de cada caso clínico en la consulta odontológica, ya que va a permitir al profesional determinar los factores desencadenantes de una maloclusión, controlando la aparición de éstas y sus alteraciones al sistema estomatognático, donde además se busca una adecuada oclusión y una correcta relación entre el overjet y el overbite, permitiendo identificarlos a temprana edad integrando medidas preventivas del tratamiento ortodóntico.

El presente trabajo de investigación se tiene como objetivo, determinar la Prevalencia del Overbite y Overjet en Pacientes de 18 A 25 Años de Edad según las Maloclusiones de Angle, en estudiantes que cursan el cuarto semestre en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del Ciclo 2018-2019 CII

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es de tipo, descriptiva, cuantitativa, de campo y no experimental. Se considera de tipo descriptivo, porque se recolectó características del estado de la oclusión y sus diferentes alteraciones que lo producen. Se estimó que es de tipo cuantitativo por lo que abarca el uso de estadísticas para lograr la obtención de resultados de la investigación, por el cual se logró concluir con la información entregada con el paciente y la exploración clínica. No experimental porque no se manipularon las variables.

La población total del presente trabajo de investigación fue conformada por 119 alumnos de 18 a 25 años de edad, de

cuatro paralelos del cuarto semestre en la Facultad Piloto de Odontología, de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019.

La muestra que se obtuvo fue de 56 estudiantes que cursan el cuarto semestre de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2018-2019, el cual cumplieron con todos los criterios de inclusión.

Criterio de inclusión:

- Alumnos que presenten la edad entre 18 a 25 años.
- Alumnos que no tengan tratamiento de ortodoncia.
- Alumnos que no hayan tenido tratamiento de ortodoncia.

Criterio de exclusión:

- Alumnos menores de 18 años y mayores de 25 años.
- Alumnos con tratamiento de ortodoncia.
- Alumnos que hayan tenido tratamiento de ortodoncia.

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la observación y exploración clínica. Los instrumentos que se utilizaron para la recopilación de datos fue la ficha clínica que se tomó de referencia fue la ficha clínica de posgrado de ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 1 Prevalencia de la Clasificación de Angle en la población de estudio

CLASE ANGLE	DERECHA	%	IZQUIERDA	%
I	33	59%	24	43%
II	10	18%	18	32%
III	13	23%	14	25%

Fuente: Autor

Gráfico 1 Distribución de la Clasificación de Angle en la población de estudio

Fuente: Autor

Análisis:

De los 56 pacientes objeto de estudio, la clasificación de Angle, en diferentes lados tanto derecho como izquierdo da como resultado una mayor prevalencia en la clase I molar, de 33 pacientes equivalente a (59%) en el lado derecho y 24 pacientes equivalente a (43%) en el lado izquierdo, en la clase II molar, 10 pacientes equivalente a (18%) del lado derecho y 18 pacientes equivalente a (32%) del lado izquierdo, en la clase III molar, 13 pacientes equivalente a (23%) del lado derecho y 14 pacientes equivalente a (25%) del lado izquierdo.

Tabla 2 Prevalencia del Overbite en la población de estudio

OVERBITE	Pacientes	%
-1 a -2 mm	4	7%
0 a 1 mm	24	43%
2 a 3 mm	23	41%
4 a 5 mm	5	9%
mayor 6 mm	0	0%

Fuente: Autor

Gráfico 2 Prevalencia del Overbite en la población de estudio

Fuente: Autor

Análisis:

De los 56 pacientes objeto de estudio, se clasificó en diferentes rangos el overbite, de -1 a -2 mm nos da un resultado de 7% equivalente a 4 pacientes, del 0 a 1 mm con 43% equivalente a 24 pacientes, seguido de 2 a 3 mm con 41%, equivalente a 23 pacientes, de 4 a 5 mm con valor de 9% equivalente a 5 pacientes y mayor de 6 mm con 0% equivalente a 0 pacientes. Esto da como resultado una mayor prevalencia del overbite en el rango entre 0 a 3 mm.

Tabla 3 Prevalencia del Overjet en la población de estudio

OVERJET	Pacientes	%
-1 a -2 mm	1	2%
0 a 1 mm	21	38%
2 a 3 mm	30	54%
4 a 5 mm	4	7%
mayor 6 mm	0	0%

Fuente: Autor

Gráfico 3 Prevalencia del Overjet en la población de estudio

Fuente: Autor

Análisis:

De los 56 pacientes objeto de estudio, se observó la prevalencia del overjet, para ello se lo clasificó en diferentes rangos, de -1 a -2 mm nos da un resultado de 2% equivalente a 1 paciente, del 0 a 1 mm con 37% equivalente a 21 pacientes, seguido de 2 a 3 mm con 54% equivalente a 30 pacientes, de 4 a 5 mm con valor de 7% equivalente a 4 pacientes y mayor de 6 mm con 0% equivalente a 0 pacientes.

Esto da como resultado una mayor prevalencia del overbite en el rango entre 0 a 3 mm.

Tabla 4 Prevalencia de hábitos en la población de estudio

HABITOS	Pacientes	%
Succión Digital	7	33%
Respiración Bucal	5	24%
Deglución Atípica	0	0%
Succión Labial	9	43%
Otros	0	0%

Fuente: Autor

Gráfico 4 Prevalencia de hábitos en la población de estudio

Fuente: Autor

Análisis:

De los 56 pacientes objeto de estudio, se observó y clasificó específicamente los hábitos bucales más relevantes, en succión digital dando como resultado un 33% equivalente a 7 pacientes, respiración bucal de 24% equivalente a 5 pacientes, deglución atípica de 0% equivalente de 0 pacientes, succión labial con un 43% equivalente a 9 pacientes y otros un 0% equivalente a 0 pacientes.

Tabla 5 Distribución de alteraciones presentes en la población de estudio

ALTERACIONES	Pacientes	%
Apiñamiento	42	75%
Mordida Abierta	4	7%
Mordida Profunda	3	5%
Mordida Cruzada Anterior	2	4%
Mordida Cruzada Posterior	5	9%

Fuente: Autor

Gráfico 5 Distribución de alteraciones presentes en la población de estudio

Fuente: Autor

Análisis:

De los 56 pacientes objeto de estudio, se observó y clasificó las alteraciones presentes, como apiñamiento el cual tuvo un mayor porcentaje en la población de 75% equivalente a 42 pacientes, en mordida abierta con 7% equivalente a 4 pacientes, mordida profunda de 5% equivalente a 3 pacientes, mordida cruzada anterior con 4% equivalente a 2 pacientes y mordida cruzada posterior con 9% equivalente a 5 pacientes.

DISCUSIÓN

El presente trabajo se lo realizó con el objetivo de determinar la Prevalencia del Overbite y Overjet en Pacientes de 18 A 25 Años de Edad según las Maloclusiones de Angle, en estudiantes que cursan el cuarto semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del Ciclo 2018-2019 CII. Estuvo constituido por una muestra de 56 de 119 alumnos en edades comprendidas entre 18 a 25 años.

Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio, tienen coincidencia con el estudio próximo a describir, dando una prevalencia en la clase I molar, de estudiantes (59%) en el lado derecho y (43%) en el lado izquierdo, seguido de la clase III molar, (23%) del lado derecho y (25%) del lado izquierdo y en la clase II molar, (18%) del lado derecho y (32%) del lado izquierdo.

Daza, 2016(2), en su estudio determinó que el total de estudiantes afectados, correspondió el 56% con maloclusión de clase I, de la clase II división 2, el 2% pertenece al sexo masculino y el 4% al femenino. El 17% con maloclusión clase III en femenino y 11% del masculino.

Tokunaga 2014(3) Determinó en su estudio, que 228 pacientes tuvieron clase I que representa un 53.3%, 159 pacientes en clase II que representa un 37.1% y solo 41 pacientes clase III que representa un 9.6%.

En el presente estudio, se observó en la clasificación canina, en diferentes lados tanto derecho como izquierdo y da como resultado una mayor prevalencia en la clase I canina, de (55%) en el lado derecho y (59%) en el lado izquierdo, en la clase II canina, (27%) del lado derecho y (20%) del lado izquierdo,

finalmente en la clase III canina con (18%) del lado derecho y (21%) del lado izquierdo.

Lima Illescas 2019(4) En su estudio se determinó que del 39,2% de los participantes con maloclusión presento clase I canina; el 3,5% fue no determinable y el 57,3% estaba alterado; dentro de estas anomalías la clase II unilateral fue la predominante con el 30,7%.

En el presente estudio los resultados se asemejan con el estudio a describir, dando un resultado del overbite, de -1 a -2 nos da un resultado de 7%, del 0 a 1 con 43%, seguido de 2 a 3 con 41%, de 4 a 5 con valor de 9% y mayor de 6 con 0%. Y se observó la prevalencia del overjet, dando como resultado, de -1 a -2 nos da un resultado de 2%, del 0 a 1 con 37%, seguido de 2 a 3 con 54%, de 4 a 5 con valor de 7% y mayor de 6 con 0%.

Hidalgo & Carrillo 2015(5), encontró en el overbite de -1 a -2 mm, 3%, del 0 a 1 mm con 30,67%, seguido de 2 a 3 mm con 42,67%, de 4 a 5 mm con valor de 16,67% y mayor de 6 mm con 6%. Y se observó en overjet, un resultado de -1 a -2 mm, de 1,34%, del 0 a 1 mm con 32%, seguido de 2 a 3 mm con 38,67%, de 4 a 5 mm con valor de 17,89% y mayor de 6 con 5%.

En este estudio se identifica que la succión labial con 43%, tuvo una mayor prevalencia en los hábitos bucales el cual puede traer consigo alteraciones en la oclusión y variación del overbite y overjet, seguido la succión digital dando como resultado un 33%, respiración bucal de 24%. Sánchez Barrio 2015(6), en su estudio reflejó en relación a los hábitos bucales que la succión digital se manifiesta con un 57,7% de los que tuvieron lesiones traumáticas y un 85,6% los que no habían tenido algún trauma.

Zapata-Dávalos 2014(7), en su estudio se determinó, que se obtuvo la mayor prevalencia del hábito en onicofagia con un 25,3%, como segundo hábito más frecuente la succión digital con 18,2%, el bruxismo en tercer lugar con un 12,3%, y en porcentaje muy bajo la deglución atípica, succión de labio y respiración bucal.

Los resultados del presente trabajo de las alteraciones presentes, el apiñamiento fue el que tuvo un mayor porcentaje en la población de 75%, en mordida abierta con 7%, mordida profunda de 5%, mordida cruzada anterior con 4% y mordida cruzada posterior con 9%.

Díaz Méndez 2015(8), su estudio determinó que las alteraciones más frecuentes fueron la vestibuloversión de incisivos con 73,4%, seguida por el apiñamiento con 21,2%, mordida abierta con 6,3% y rotaciones dentarias con 5,3%.

Mazza(9), en su estudio se determinó que el apiñamiento dentario en el segmento incisal en una o ambas arcadas superior e inferior se encontró un 44%; siendo mayor la irregularidad en la zona inferior con un 28% y en la zona superior con un 16%. Las alteraciones con menor frecuencia

fueron mordida y diastemas con un 12%, resalte maxilar con 23% y resalte mandibular con un 6%.

CONCLUSIONES

En el transcurso del presente trabajo, luego de analizar los resultados estadísticos se concluye que la maloclusión de Angle que prevalece mayormente entre los pacientes analizados fue la clase I, seguido de la clase II y en un menor porcentaje la clase III. La relación canina que prevaleció fue la clase I en mayor porcentaje, seguido de la clase II y finalmente la clase III en menor porcentaje.

Mediante la investigación se pudo determinar la prevalencia del overbite y el overjet a través de la medición de los mismos según las maloclusiones de Angle, se identificó que la mayor parte de la población estudiada presentó un overbite y un overjet de entre 1 a 3 mm. Lo cual determina que gran parte de la población presentó una medida dentro de los parámetros normales.

Se pudo verificar la relación entre los hábitos bucales específicos y la alteración del overbite y el overjet, ya que se mostró un alto porcentaje de succión labial, succión digital y respiración bucal dentro de la población analizada.

Mediante la investigación se pudo determinar que el apiñamiento dentario fue la alteración que se presentó mayormente dentro de la población estudiada con un porcentaje 75%, seguida de alteraciones como la mordida cruzada posterior, mordida abierta, mordida profunda y mordida cruzada anterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Prevalencia de maloclusión en la dentición primaria en el municipio de Cáceres, Brasil. Ispere Garbin, Artênio José, Saliba Garbin, Cléa Adas, Pantaleão dos Santos, Maria Rita, & Elaine Gonçalves, Patrícia. 2007, Revista Cubana de Estomatología.
2. Prevalencia de maloclusiones en estudiantes universitarios. Daza, Juan. 2016, Revista científica dominio de las ciencias.
3. Prevalencia de las maloclusiones en el Departamento de Ortodoncia de la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tokunaga C, Sergio, Katagiri K, Mario, & Elorza PT, Haroldo. 2014, Revista odontológica mexicana.
4. Maloclusión dental en estudiantes de 4 a 15 años, en Cuenca, Ecuador. Lima Illescas, M., Soto Cantero, L., Peñafiel Mora, V., & Soto Rodríguez, P. 2019, Investigaciones Medicoquirúrgicas.
5. Prevalencia de maloclusiones de Angle en niños de 9 a 13 años. Hidalgo, Lorena Palacios y Carrillo, Diego. 2015, odontoinvestigacion.

6. Factores predisponentes del trauma dental, Escuela Primaria "República de Angola" (2012-2013). Sánchez Barrio, Patricia Grisel, Sánchez Santos, Leonardo, Pérez Piñeiro, Julia, & de la Torre Rodríguez, Elizabeth. 2015, Revista Cubana de Estomatología.

7. HÁBITOS BUCALES Y SU RELACIÓN CON MALOCLUSIONES DENTARIAS EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS . Zapata-Dávalos H, Lavado-Torres A, AncheliaRamírez. 2014, KIRU Revista de la facultad de odontología.

8. Prevalencia de maloclusiones en niños de la escuela Carlos Cuquejo del municipio Puerto Padre, Las Tunas. Díaz Méndez, Haideé, Ochoa Fernández, Bernardo, Paz Quiñones, Lisett, Casanova Sales, Kenya, & Coca García, Yudenia. 2015, MediSur.

9. Necesidad de tratamiento ortodóncico según severidad de maloclusión en pacientes adultos. Mazza, Alina Peláez. Silvia. 2015, Odontoestomatología, 17(26), 12-23.